

Tilgang, grensesnitt, data og metadata

Rapport om forskernes
behov for dataplattform

WEBDATA

Støttet av
Forskningsrådet

WEBDATA

Tilgang, grensesnitt, data og metadata:

Rapport om forskernes behov for dataplattform

Jon Tønnessen

Oslo, 2026

Prosjekt: WebData – Nasjonal forskningsinfrastruktur for nettdata

Finansiering: Norges forskningsråd (NFR)

[DOI: 10.5281/zenodo.20749205](https://doi.org/10.5281/zenodo.20749205)

Lisens: Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)

Sammendrag

WebData-prosjektet utvikler forskningsinfrastruktur for nettbaserte data, finansiert av Norges forskningsråd (NFR). Denne behovsstudien har kartlagt forskernes behov for dataplattform gjennom en spørreundersøkelse (87 svar) og dybdeintervjuer (12 svar), med fokus på fire temaer: *tilgang, grensesnitt, data og metadata*.

Tilgang fra arbeidssted rapporteres som svært viktig, spesielt for ansatte ved UH-campus utenfor Oslo. Dette framstår som avgjørende for at infrastrukturen blir tatt i bruk. Det er også gjennomgående behov for skalerbar lesing – å veksle sømløst mellom stordata-analyse og nærlesing av enkeltdokumenter – noe som krever god interoperabilitet med NBs visningstjeneste for nettarkiv.

Utforming må følge et «desktop first»-prinsipp, mens mobiltilpasning ikke er viktig. Nettleserbasert tilgang er sentralt for alle, mens nær halvparten også ønsker programmatisk tilgang via API og kodeverktøy. Forskerne etterspør særlig søk i fulltekst, avansert søkesyntaks, filtrering og fasettering, samt mulighet til å definere egne datasett og eksportere søkeresultater.

Tekstinnhold er svært viktig for alle respondenter. Bilder og nettsider som objekter (visning) er også svært viktig eller ganske viktig for mer enn halvparten av respondentene. Videre er det ønske om transkripsjon av tale for lyd og video, samt ulike former for søk etter bildeinnhold. Innhold fra offentlige nettsteder, nyhetsmedier, organisasjoner, samt vitenskapelige og ikke-vitenskapelige tidsskrift er det som har høyest prioritet blant de som har svart.

Åpent tilgjengelige metadata, slik som en «innholdsfortegnelse» (CDX-indeks), vil ha verdi for mange – uavhengig av forskningsinfrastrukturen. Forskerne ønsker dessuten administrative og bibliografiske metadata som varige lenker, publikasjonstittel, estimert publiseringstidspunkt og forfatternavn, samt en rekke mer finkornede behov for ulike medietyper. I den grad det er mulig bør man følge opp prosjektets FAIR-forankring med vurdering av tilgangsvilkår og lisenser, da begge deler er etterspurt av forskersamfunnet.

Oslo, 18. juni 2026

Jon Tønnessen

Forsker, Nasjonalbiblioteket

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	1
2. Resultater fra spørreundersøkelsen.....	2
3. Innsikt fra intervjuer.....	8
4. Oppsummering og anbefalinger.....	10
Bibliografi	11

1. Innledning

WebData-prosjektet bygger forskningsinfrastruktur for nettbaserte data, med finansiering fra Norges forskningsråd (NFR). Nasjonalbiblioteket (NB) har arkivert slike data siden 1990-tallet, og materialet er etterspurt av forskere innen en rekke ulike fagfelt. Ett av de fire hovedmålene i prosjektet er å:

Utvikle infrastrukturen i nært samarbeid med forskningssamfunnet gjennom å vurdere sluttbrukeres behov.

Denne rapporten presenterer resultatene fra en behovsstudie som har undersøkt forskernes behov knyttet til dataplattform. Studien er gjennomført i samarbeid mellom NB, Humit ved Universitetet i Oslo (UiO) og Giellatekno ved UiT Norges arktiske universitet.

Mål og tilnærming

Målet med denne behovsstudien er å identifisere forskernes behov knyttet til dataplattform. Behovene er kartlagt systematisk innenfor fire temaer: *tilgang, grensesnitt, data og metadata*.

Det har vært ønskelig å få kjennskap til behov hos en større gruppe forskere, og samtidig få detaljert kunnskap om nøkkelinteressenters behov. Derfor har vi fulgt to ulike tilnærminger:

1. Spørreundersøkelse formidlet bredt
2. Semistrukturerte intervjuer med nøkkelinteressenter

Resultatene skal bidra til informerte beslutninger og prioriteringer for utvikling av dataplattformen (se Oppsummering og anbefalinger, s. 10).

Datagrunnlag og personvern

Alle data er samlet inn med aktivt og informert samtykke, og behandlet i tråd med Lov om behandling av personopplysninger.

Av personvern hensyn er innsamlede rådata slettet ved studiens avslutning, mens aggregerte resultater er sammenfattet i et separat vedlegg til denne rapporten (Tønnessen, 2026).

Samspill mellom dataplattform og visning

Nesten samtlige respondenter avhenger av tilgang til hele dokumenter og metadata. Dette gjelder både for kvalitativt og kvantitativt orienterte forskere. For de sistnevnte handler dette blant annet om å gjøre stikkprøver og forstå konteksten for kvantitative data. Som en av informantene formulerte det i sitt intervju:

«Når jeg jobber med statistikk og korte uttrekk er det viktig at jeg enkelt kan hoppe inn i dokumentet og se konteksten, og enkelt kan gå tilbake».

Dette betyr i praksis at forskningsinfrastrukturen er avhengig av nettarkivets visningstjenester, og at det må være god interoperabilitet mellom disse og WebData-plattformen.

Tilgang fra arbeidssted

Nesten alle respondenter ser det som viktig å ha tilgang fra sin arbeidsplass, som for mange er universitetscampus. Samtlige respondenter med arbeidssted utenfor Oslo svarer at dette er

svært viktig. Dette vil være avgjørende for hvilken utstrekning de kan ta infrastrukturen i bruk, og dermed hvilken verdi infrastrukturen kan skape for brukerne.

«Desktop first»

På spørsmål om hva slags enhet de vil benytte anser samtlige datamaskin som svært viktig. Bare en svært liten andel ønsker også tilgang fra nettbrett eller mobiltelefon. I motsetning til et rådende design-prinsipp om «mobile first», må WebDatas grensesnitt utformes etter et «desktop first»-prinsipp.

Nettleser for alle – mange programmatisk brukere

90,8% mener det er svært viktig eller ganske viktig med nettleser-baserte grensesnitt. Nær halvparten (44,8%) anser det også som svært viktig eller ganske viktig med programmatisk tilgang gjennom API og programmatisk notatbøker (notebooks).

Fulltekstsøk, definere korpus og eksportere søkeresultat

Respondentene mener de viktigste funksjonene for søk og utforskning er fulltekst-søk, avansert søkesyntaks, filtrering, definering av datasett og eksport av referanser.

Tekst for alle – bilder og visning for mange

Tekst er en viktig medietype for nesten samtlige – også forskere som primært forsker på visuelle medier. Viktig for mange er også bilder og *nettsider* som objekt, det vil si representasjonen av multimodale objekt som en enhet. Blant forskere som er opptatt av lyd og video rapporterer flere at de først og fremst ønsker transkribering av tale.

De viktigste innholdskategoriene

Over 80% av respondentene anser innhold fra offentlige nettsted som svært viktig eller ganske viktig. Nyheter (nettaviser), webzines/ikke-vitenskapelige tidsskrift, samt innhold fra organisasjoner og foreninger framstår også som viktige innholdskategorier for mange.

Blant de frie tekstsvarene ble det meldt interesse for flere innholdskategorier: nettbasert kunst, litteraturblogger, politiske partier, samt «meta-kategorier» som lenkestrukturer.

Svarene bør tas i betraktning ved prioritering av utvikling, f.eks. for beriking av data. Det bør også vurderes om dagens innhøsting dekker innholdskategoriene godt nok, eller om det kan gjøres forbedringer av innhøstingen.

Utvinning av administrative og bibliografiske metadata

Respondentene har et stort ønske om visse administrative og bibliografiske metadata. Dette er informasjon som ikke finnes i nettarkivets data, og som må etableres automatisk eller semi-automatisk.

Blant de høyest prioriterte ønskene framstår varige lenker – det vil si en persistent ID som automatisk kan resolves for henting av objektet – som det som teknisk sett er enklest å løse. Samtidig krever det forankring i organisasjonen og samarbeid for å etablere noe som er holdbart over tid.

I tillegg er tittel på publikasjon/nettsted, navn på skaper, tittel på dokument og antatt tidspunkt for publisering metadata som vil ha stor verd for respondentene.

Den store andelen som har svart ingen mening på andre ressurser med identisk innhold (nesten-duplikater) indikerer at mange kan være usikre på hva dette betyr eller hva det kan brukes til – både for å beskjære forskningsdata, og for å redusere/øke «støy» i søkeresultat.

Vilkår for tilgang og lisens for videre bruk

Et stort antall av respondentene er opptatt av vilkår for tilgang og lisens for videre bruk. Med prosjektets fokus på FAIR-prinsipper bør man absolutt se nærmere på hvordan dette kan løses.

Metadata om innhold

Respondentene ble spurt om viktigheten av metadata om selve innholdet. Der framkom det svært tydelige behov for metadata om språk, formater (medie-subtyper), metadata om lenker og koblinger mellom dokumenter/domenenavn, relasjoner mellom ressurser og kontekst-informasjon.

I fritekstsvarene løftet flere fram viktigheten av kvalitet på metadata: «Trenger bare metadata som er gode.» Der metadata er etablert automatisk ytret enkelte ønske om tilgang til estimert kvalitet på metadata, f.eks. hvor sikker en klassifisering er.

For både lyd og video har det blitt løftet fram ønske om å søke i transkripsjoner av tale. For bilder har det blitt løftet fram ønske om å søke semantisk, samt få informasjon om teksten som har omgitt et bilde.

Enkelte ytret også ønske om en estimering av hvorvidt innholdet er generert av KI-modeller eller ikke.

3. Innsikt fra intervjuer

Totalt har 12 informanter bidratt gjennom intervjuer. Deltakerne er ansett som nøkkelinteressenter, og har allerede gitt uttrykk for interesse av å jobbe med infrastrukturens data. Intervjuene ble gjenført som semi-strukturerte samtaler og fulgte en samtale-guide med ni spørsmål (Kvale & Brinkmann, 2015, 46-47; Kvale & Brinkmann, 140-141). Til forskjell fra spørreskjemaet ga dette informantene mulighet til å utdype og reflektere over viktige muligheter, hindre og behov.

Åpent tilgjengelige metadata

Mange av de som ble intervjuet understrekte behov for åpent tilgjengelige metadata. Dette er avgjørende for å vurdere om infrastrukturen i det hele tatt er relevant å bruke. Mange ønsker også klassiske administrative og bibliografiske metadata (publikasjonstittel, enhetsnavn, etc), som gir mulighet for innledende søk og utforskning.

Flere etterspurte også en åpen URL-basert innholdsfortegnelse (CDX) og visningstjeneste. Dette vil også gi mulighet for forskning allerede i dag, mens man venter på et mer avansert system for søk og utforskning, og er avgjørende for interoperabilitet mellom visning og WebData-plattformen.

Fasettering og filtrering

Flertallet av informantene påpekte at grensesnittet må gi mulighet til å raffinere søk. Fasettering og filtrering ble nevnt som eksempler for enkelt å snevre inn søkeresultat.

Fjernlesing ⇔ Nærlesing

En av informantene formulerte svært presist det flere har vært inne på: «Når jeg forsker trenger jeg å veksle enkelt mellom fjernlesing og nærlesing. Jeg må kunne gå fra en liste med treff og analyse av statistikk til visning av enkelt-dokumenter og tilbake igjen.

Transkripsjon av tale

Over halvparten av informantene etterlyste søkbarhet for lyd og video, med en forventning om at de kan søke i transkripsjoner av tale.

Kildekritikk for avspilling

Medieviterne og historikerne som ble intervjuet var særlig tydelige på behovet for kildekritiske verktøy når dokumenter spilles av i visning:

«Internet Archive har en strålende diff-funksjon som viser tidsforskjellen mellom når HTML og andre ressurser ble arkivert. Det er avgjørende for å vurdere om avspillingen er en sannsynlig versjon av siden, og hvor mye man kan stole på visningen.»

Verktøy for nettverksanalyse

Blant de som allerede har benyttet webarkiv i sin forskning framsto nettverksanalyse av nettsted/domenenavn-relasjoner som svært verdifullt og sentral for deres arbeid.

Tidlig utprøving

Så godt som samtlige informanter ønsker tidlig tilgang til plattformen, slik at de kan gi tilbakemelding på funksjonalitet.

Enkelte bidrar også gjerne med tilbakemelding på «kompletthet», det vil si i hvilken grad innhøstingen har tilfredsstillende bredde eller dybde.

Jeg har til tider blitt skuffet over omfanget og manglende dybde i innsamlingen hos ulike nettarkiv. Samtidig har jeg erfart at innspill fra forskere, som meg selv, kan bidra til å kvalifisere og styrke innsamlingen. Så jeg tror det er vesentlig at dere åpner opp og tar imot faglige innspill på dette området.

Dette er noe prosjektet kan dra nytte av og som vil gi verdi, både for forskningsinfrastrukturen som bygges og for å forbedre Nasjonalbibliotekets innsamling av nettbasert innhold.

4. Oppsummering og anbefalinger

Kartleggingen av forskerbehov – med 87 svar på spørreundersøkelsen og 12 dybdeintervjuer – gir et solid bilde av brukernes behov, knyttet til dataplattform. Dette bør benyttes som grunnlag når man gjør prioriteringer og tar beslutninger om utvikling.

Det er et grunnleggende behov for **skalerbar lesing** – det vil si å veksle mellom statistiske uttrekk eller analyse av stordata og visning av enkeltokument (nærlesing ↔ fjernlesing). Dette gjelder både kvalitativt og kvantitativt orienterte forskere, og innebærer i praksis at dataplattformen må ha god interoperabilitet med nettarkivets visningstjeneste.

Like avgjørende er **tilgang fra forskernes arbeidssted**. Dette gjelder ikke minst de som jobber ved universitetscampus utenfor Oslo. Manglende tilgang herifra vil i stor grad begrense i hvilken grad infrastrukturen blir tatt i bruk.

For grensesnitt peker svarene entydig mot et «**desktop first**»-prinsipp. Samtlige vil dra nytte av gode nettleser-baserte tjenester, men en betydelig andel også ønsker programmatisk tilgang gjennom API og notebooks.

Forskerne etterspør **kraftige verktøy for søk og utforskning** – fulltekstsøk, syntaks med logiske operatører, filtrering og fasettering av søk, samt mulighet til å definere egne korpus, eksportere søkeresultat og varige lenker til innhold. Tekst framstår som en universell medietype på tvers av fag og forskningsinteresser, mens behov for bilde, lyd og video til en viss grad også er knyttet til tekst-kontekst, blant annet transkripsjon av tale.

Det er behov for **åpent tilgjengelige metadata** (CDX/innholdsfortegnelse), før mer avanserte systemer er på plass. Forskerne etterspør også administrative og bibliografiske metadata som ikke finnes i dag, slik som varige lenker, tittel på publikasjon og forfatter. Det er dessuten behov for metadata om selve innholdet, slik som språk, publiseringstidspunkt, lenkedata, og mye mer. Betydelige delgrupper ønsker verktøy for kildekritikk av avspilling, analyse av innhold og nettverksanalyse. Noe av dette finnes i teknologien som test-plattformen bygger på, mens annet må videreutvikles av prosjektet.

To hensyn går på tvers av temaene og bør vektlegges særskilt. For det første bør prosjektets forankring i FAIR-prinsippene følges opp med varige lenker, samt – dersom dette lar seg gjøre – vilkår for tilgang og lisens for videre bruk. For det andre bør det vurderes om dagens innhøsting av innholdskategoriene som etterspørres mest er tilstrekkelig dekket.

Bibliografi

Biffignandi, S., & Bethlehem, J. (2021). *Handbook of web surveys*. John Wiley & Sons.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *Det kvalitative forskningsintervju* (3. utg.). Gyldendal Akademisk.

Tønnessen, J. (2026). *Vedlegg til rapport: «Tilgang, grensesnitt, data og metadata: Rapport om forskernes behov for dataplattform»*. Nasjonalbiblioteket. [DOI:10.5281/zenodo.20750863](https://doi.org/10.5281/zenodo.20750863)